

MAKTABDA VUJUDGA KELADIGAN NIZOLARNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Jumaboyeva Nargiza Murodilovna

Quvasoy shahar Maktabgacha va maktab
ta'limi bo'limi metodist-psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14294046>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 7-dekabr 2024 yil

*Nizo, rahbar, mexanizm,
stress, ijtimoiy rol, kommunikatsiya,
status, shaxslararo nizo.*

ABSTRACT

Maktab ta'lim jarayonida o'ziga xos ijtimoiy muhit sifatida o'quvchilar, o'qituvchilar va boshqa xodimlarning faoliyat olib boradigan joyi hisoblanadi. Ushbu muhitda turli shaxslar va guruhlar o'rtasida manfaatlar, qadriyatlar va ehtiyojlarning to'qnashuvi tabiiy hodisadir. Nizo nafaqat muammoni keltirib chiqaradi, balki uni hal etish orqali o'sish va rivojlanish imkoniyatini yaratadi. Shu bois, nizolarni chuqur tahlil qilish, ularning psixologik mexanizmlarini tushunish va ularni boshqarishning samarali usullarini qo'llash pedagogik va psixologik jarayonlarning muhim tarkibiy qismidir.

Psixologiyada nizo ikki yoki undan ortiq tomonning bir vaqtda bir xil maqsadga erishishga bo'lgan harakati natijasida yuzaga keladigan qarama-qarshilik sifatida tavsiflanadi. Nizolar tabiiy jarayon bo'lib, ular ijtimoiy muhitda shaxslararo munosabatlarning tarkibiy qismi hisoblanadi. Ammo maktab muhitidagi nizolar ko'pincha quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

- Manfaatlar to'qnashuvi:** O'quvchi yoki o'qituvchining o'z maqsadiga erishishga intilishi boshqalarning manfaatlariga zid kelishi.
- Kommunikatsiya muammolari:** Muloqotda noto'g'ri tushunishlar va noto'g'ri fikrlarni yetkazish nizolarni keltirib chiqaradi.
- Ijtimoiy rol va status masalalari:** O'quvchilar yoki o'qituvchilarning jamiyatdagi mavqei bilan bog'liq ixtiloflar.

Maktabda uchraydigan nizolar turlari:

- **Ichki nizolar** - bu shaxsning o'zidagi qarama-qarshiliklar natijasida yuzaga keladi. Masalan, o'quvchi o'zining maqsadi va imkoniyatlari o'rtasidagi farqni his qilganda, ichki stress va tashvishlar paydo bo'ladi. Ushbu turdagi nizolar o'z vaqtida aniqlanmasa, ular salbiy psixologik oqibatlariga olib kelishi mumkin.

- **shaxslararo nizolar** - shaxslar o'rtasidagi bevosita qarama-qarshiliklardir. Masalan, o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarda kelishmovchiliklar yoki o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi tushunmovchiliklar bunga misol bo'la oladi.

- **guruhlararo nizolar** - turli sinf yoki guruhlar o'rtasidagi raqobat yoki ziddiyatlarni qamrab oladi. Bu turdagi nizolar ijtimoiy rollar va mavqe uchun kurashdan kelib chiqadi.

- **ma'muriy nizolar** - o'qituvchilar va maktab ma'muriyati o'rtasidagi farqli qarashlar yoki qarorlar bilan bog'liq nizolar.

Maktabdagi nizolarni tahlil qilishda quyidagi psixologik mexanizmlar ko'rib chiqiladi:

1. **Shaxs xususiyatlari va xulq-atvor omillari:** Ayrim o'quvchilarning o'zini qanday tutishi yoki muammolarga qanday munosabatda bo'lishi nizolarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Masalan, tajovuzkorlik yoki passivlik nizolarni kuchaytirishi mumkin.
2. **Ehtiyojlarning qondirilmasligi:** Har bir o'quvchining psixologik va ijtimoiy ehtiyojlari mavjud. Tan olinmaslik yoki e'tibor yetishmasligi nizolarni paydo qiladi.
3. **Rol va maqom to'qnashuvlari:** Maktabda har bir shaxsning ma'lum bir roli bor. Masalan, o'quvchining o'qituvchiga nisbatan hurmat qilish kerakligi kutiladi. Agar ushbu rollar buzilsa, nizo yuzaga keladi.
4. **Stress omillari:** Akademik bosim, oilaviy muammolar yoki ijtimoiy tengsizliklar stressni oshiradi va nizolarni keltirib chiqarishi mumkin.
5. **Stereotiplar va stigmalari:** O'quvchilarning bir-biriga yoki o'qituvchilarga nisbatan noto'g'ri tasavvurlari qarama-qarshiliklarga olib keladi. Nizolar maktabdagi ijtimoiy muhitga va ta'lim jarayoniga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

• **Ijobiy oqibatlar:**

- O'quvchilarning muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Yangi fikr va yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi.

• **Salbiy oqibatlar:**

- Stress va depressiya keltirib chiqaradi.
- O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashtiradi.

Nizolarni boshqarish usullari:

1. **Kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish:** O'quvchilar va o'qituvchilarni ochiq va samimiy muloqot qilishga o'rgatish. Muloqotdagi to'siqlarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega.
 2. **Nizolarni oldini olish bo'yicha dasturlar:** Maxsus psixologik treninglar va mashg'ulotlar orqali o'quvchilar va o'qituvchilarni nizolarni hal etish ko'nikmalariga o'rgatish.
 3. **Mediatorlik (vositachilik):** Psixologlar yoki vositachilar yordamida nizolarni hal qilish uchun maxsus amaliyotlarni joriy etish.
 4. **Stressni kamaytirish strategiyalari:** Maktab muhitida stressni kamaytirish uchun dam olish mashg'ulotlari, sport va ijodiy faoliyatlarni tashkil qilish.
 5. **Jamoaviy yechim izlash:** Nizoni birgalikda muhokama qilish va har ikki tomon uchun qoniqarli yechim topish.
- Maktab muhitida nizolarni boshqarish nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, balki sog'lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish uchun ham zarur. Nizolarni hal qilishda individual va ijtimoiy yondashuvlar, pedagogik strategiyalar va psixologik mexanizmlar muhim ahamiyatga ega. Maktab psixologlari va o'qituvchilarning bu boradagi faol ishtiroki maktab iqlimini ijobiy tomonga o'zgartiradi.